

SSAI

SOCIAL SCIENCE AND INNOVATION

JOURNAL

Vol.3 Issue 1

ISSN
2992-9180

IF (IMPACT FACTOR)
11.5 / 2025

額の見方

800円
500円
200円

5 March 2026

**Norbekova Barno
Shavkatovna**
Doctor of Philosophy
(PhD), Associate Professor
of Psychology, Department
of Psychology, Jizzakh
Branch of the National
University of Uzbekistan

**Norbekova Barno
Shavkatovna**
O'zMU Jizzax filiali
Psixologiya kafedrası
ps.f.b.f.d.(PhD), dotsenti

**Нурбекова Барно
Шавкатовна**
Доцент кафедры
психологии Джизакского
филиала Национального
университета
Узбекистана, доктор
философии (PhD) по
психологическим наукам

YOSHLARDA ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI RIVOJLANISHINING IJTIMOYIY- PSIXOLOGIK OMILLARI

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada etnopsixologik sifatlarning shakllanishida ijtimoiy-tarixiy sharoit, oila muhiti, milliy tarbiya, til, urf-odatlar, qadriyatlar va madaniy merosning o'rni yoritilgan. Shuningdek, yosh avlodning milliy o'zligini anglashida ta'lim-tarbiya tizimi, avlodlar davomiyligi hamda milliy an'analarni o'zlashtirish jarayonlarining ahamiyati ochib berilgan. O'zbek xalqining etnopsixologik xususiyatlari, jumladan, mehr-oqibat, mehmondo'stlik, hamjihatlik, or-nomus, andisha, hayo va bag'rikenglik kabi fazilatlarining shakllanish mexanizmlari ilmiy manbalar asosida tahlil etilgan.

KALIT SO'ZLAR: etnopsixologiya, yoshlar, oila, milliy tarbiya, etnopsixologik xususiyatlar, milliy qadriyatlar, ijtimoiylashuv, milliy o'zlik.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ У МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ: В статье освещается роль социально-исторических условий, семейной среды, национального воспитания, языка, традиций, ценностей и культурного наследия в формировании этнопсихологических качеств. Также раскрывается значение системы образования, преемственности поколений и усвоения национальных традиций в формировании национальной идентичности молодого поколения. На основе научных источников проанализированы механизмы формирования этнопсихологических особенностей узбекского народа, в том числе таких качеств, как доброта, гостеприимство, солидарность, честь, стыд, скромность и толерантность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнопсихология, молодежь, семья, национальное воспитание, этнопсихологические особенности, национальные ценности, социализация, национальная идентичность.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF ETHNOPSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN YOUTH

ABSTRACT: This article highlights the role of socio-historical conditions, family environment, national upbringing, language, customs, values, and cultural heritage in the formation of ethnopsychological qualities. The importance of the education system, the continuity of generations, and the process of assimilating national traditions in shaping the national identity of the younger generation is also revealed. The ethnopsychological characteristics of the Uzbek people, including the mechanisms of formation of such qualities as kindness, hospitality, solidarity, honor, modesty, and tolerance, are analyzed based on scientific sources.

KEY WORDS: ethnopsychology, youth, family, national education, ethnopsychological characteristics, national values, socialization, national identity.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning - «Zero, bugun insoniyat g'oyaviy urushlar, ma'naviy ziddiyatlar, zo'ravon g'oyalarning dunyoni qayta taqsimlashga qaratilgan o'yinlari avj olgan shiddatli zamonda yashayapti. Hozir bo'zg'unchilik, axloqsizlik va ma'naviy inqirozlar har qachongidan ham xatarli tus olmoqda. Yoshlarimiz bunday sharoitlarda hamisha hushyor va ogoh bo'lishi, fitna va g'arazli maqsadlar, manfaatdor kuchlar turganini bir lahza ham unutmasdan, yoshligidanoq sog'lom tafakkurni shakllantirish lozim»[1] deb, ta'kidlashlari yoshlar o'rtasida milliy o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarni saqlab qolish va rivojlantirish muhim ishlardan biri ekanligini ko'rsatadi.

Ma'lum bir millat vakillarining voqelikni o'ziga xos idrok etishi, fikrlashi, orzu - istaklari, oliy psixik xususiyatlarini tushunish va tushuntirish uchun, uning namoyon bo'lish sabablarini organizm yoki miya tuzilishidan emas, balki yuqorida aytganimizdek, xalqning tarixiy taraqqiyoti, tabiiy muhitning shart - sharoitlaridan qidirish kerak. O'tkazilgan ko'plab tajribalar shuni ko'rsatadiki, murakkab bilish jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan ruhiy jarayonlargina emas, balki nisbatan oddiy ruhiy jarayonlar va funksiyalar ham inson tug'ilishi bilanoq namoyon bo'lmaydi, ular voqelikdagi hamma narsa va hodisalar kabi hayotdagi ijtimoiy - tarixiy sharoitlar asosida vujudga keladi. Ijtimoiy-tarixiy shart-sharoitlar, geografik muhit, avvalo, inson faoliyatini va bu faoliyat, o'z

navbatida, ruhiy jarayonlar va ongning tuzilishini belgilaydi.

Quyida qanday qilib, etnik birlikka xos xususiyatlar insonda shakllanadi? - degan savol ustida to'xtalishga harakat qilamiz. Biz mazkur savolga qisman javob topish uchun tarix, etnografiya, falsafa, sotsiologiya va pedagogika fanlarining ma'lumotlaridan, shuningdek, O'zbekistonning hozirgi hududida yashagan kishilarning fe'l - atvori ifodalangan mavjud ashyoviy dalillar va qo'lyozmalardan foydalandik. O'zbek xalqining milliy qadriyatlari, xalq og'zaki ijodidagi folklorini psixologik jihatdan tahlil qilishga harakat qildik.

ASOSIY QISM

Ma'lumki, bola o'ziga vatanni yoki ota-onani tanlab tug'ilmaydi. Shunday ekan u o'z millatiga xos bo'lgan tayyor ruhiy xususiyatlar bilan ham tug'ilmaydi balki, bola ota-onasidan, avlod-ajdodidan biologik yo'l bilan faqat irqiy xususiyatlarni va ayrim ruhiy xususiyatlarnigina meros qilib oladi xolos.

Bola hayotining birinchi kundan boshlab, ixtiyorsiz holda o'zi dunyoga kelgan muhitdagi turli-tuman ta'sirlar va tassurotlar ostida shakllana boshlaydi. Bolaning biologik va ruhiy jihatdan rivojlanishi uchun ta'sir etayotgan bu informatsiyalar turli sotsial muhit va geografik sharoitlarda bir xil bo'lmaydi. Mana shu turli xil muhit va informatsiyalarning turfa xilligi bir-biriga o'xshamaydigan xalqlarni yaratadi.

Garchi har bir inson ma'lum darajada mustaqil yashash va faollik ko'rsatishga ega bo'lsa ham lekin

hayotda u faqat o'z hoxishi va tushunchasi bilan yashab qolmay shuning bilan birgalikda o'zi yashab turgan sotsial muhit va o'zi mas'ul bo'lgan xalqning tajriba, bilim va e'tiqodlarini ham o'zlashtirib boradi. Chunki odam o'zi yashab turgan sotsial muhitda butunlay chiqib ketib, yashay olmaydi.

Bola faqat milliy muhitda yashab turgandagina shu millat va elatga xos bo'lgan xususiyatlarni egallab, ayni millat vakili bo'la oladi. Bolaning ontogenetik taraqqiyoti davrida tashqi xatti -harakatlaridan botiniy ya'ni, «aqliy» xususiyatlariga aylanishi davrida unda milliy psixologik qiyofa asoslari shakllana boshlaydi.

Individning ijtimoiylashishi, milliydashishi ona tilini o'zlashtirish bilan ham ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Milliy tilni bilmaslik esa etnik muhitdagi jarayonlarni, tilda ifodalanayotgan holat va hodisalarning mohiyatlarini anglab olishga to'sqinlik qiladi. Chunki fikr ifodasi uchun ishlatiladigan so'zlarda milliy o'ziga xoslik yotadi.

Tafakkur bilan til va nutq o'zaro bog'liq bo'lganligi uchun ruscha tili chikkan bolalarning fikrlash malakasi ham ruscha bo'lib o'zbeklarnikidan farqlanadi. Chunki insonning tafakkur tarzi nutqda, tilda reallashadi, moddiydashadi. Ular o'zbekcha gaplashishga o'rganganlaridan keyin ham, ruscha fikrlab, o'zbekcha gapirishga harakat qiladi. Ruscha tafakkur tarzi bilan o'zbekcha gapirish juda qiyin.

Boshqa millat vakili voqelikni o'zbekning ko'zi bilan ko'rib o'zbekona tafakkur tarzi bilan idrok eta

olgandagina, u chinakamiga o'zbekcha fikr yuritib, o'zbekcha gapira boshlaydi. Yuqorida aytib o'tganimizdek ko'rgan narsalarni idrok etish va mazmunini tushunib yetish miyaning tug'ma xususiyati bo'lmay, bu xususiyatni u turmush tajribasi asosida hosil qiladi. Shuning uchun ham turli tabiiy sharoitlarda va sotsial muhitda yashab voyaga yetgan kishilar turli hodisa va voqealarni idrok etishda o'ziga xos sotsial - psixologik xususiyatlarga ega bo'lishadi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Afrika qit'asidagi ijtimoiy taraqqiyotdan qolib ketgan ba'zi qabila bolalari tajriba bilan bog'liq bo'lgan amaliy ahamiyatga ega bo'lgan narsalarni, hodisalarni esda olib qolishda ajoyib xotira namunalarini ko'rsatishgan. Ular ov qilinadigan so'qmoqlarni topish, yovvoyi hayvonlar izini farqlash, o'rmon ichida orientirovka qila olish kabi vazifalarni bajarishda yevropalik tengdoshlariga qaraganda, bir muncha ustunlik qilsada, geometrik shakllarni deyarli fikrlay olmaganlar.

Inson sotsial zot sifatida ma'lum milliy munosabatlarni, milliy xususiyatlarni o'z-o'zidan stixiyali ravishda o'zlashtirmasdan, balki shu jamiyatda qabul qilingan ma'lum ta'lim- tarbiya tizimi orqali sekin asta o'zlashtirib boradi. Har bir avlod vakillari ajdodlarining turmush tajribalarini, til va madaniy xususiyatlarini o'zlashtirib, millat uchun umumiy bo'lgan shart-sharoitlar ostida o'sib, tarbiyalanib borishi natijasida ularning barchasi shu millatga mos bo'lgan umumiy psixologik xislatlarni shakllantiradi.

Garchi har bir inson ma'lum darajada mustaqil yashash va faollik ko'rsatishga ega bo'lsa ham lekin hayotda u faqat o'z xohishi va tushunchasi bilan yashab qolmay, shuning bilan birgalikda o'zi yashab turgan sotsial muhit va o'zi mas'ul bo'lgan xalqning tajriba, bilim va e'tiqodlarini ham o'zlashtirib boradi. Chunki odam o'zi yashab turgan sotsial muhitdan butunlay chiqib ketib yashay olmaydi.

Bola faqat milliy muhitda yashab turgandagina shu millat va elatga xos bo'lgan xususiyatlarni egallab ayni millat vakili bo'la oladi. Bolaning ontogenetik taraqqiyoti davrida tashqi xatti -harakatlaridan botiniy ya'ni, «aqliy» xususiyatlariga aylanishi davrida unda milliy psixologik qiyofa asoslari shakllana boshlaydi.

Etnopsixologik xislatlar - millatlarning milliy, madaniy, aqliy imkoniyatlari va ruhiy-psixologik o'ziga xosliklarini qamrab oladi. Xarakterdagi o'ziga xosliklarning negizini esa shu xalqning tarixiy tajribalari, urf-odatlarini, marosim va qadiriyaatining yaxlit tizimi tashkil etadi [2]. Boshqacha qilib aytganda, ular etnopsixologik xususiyatlarning harakatlantiruvchi kuchlari sifatida ifodalanadi.

O'zbek xalqining etnopsixologik xususiyatlari haqida so'z yuritishdan oldin shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, o'zbek xalqi 4 ta katta diniy-mafkuraviy bosqichni (zardushtiylig, buddaviylik, islom, kommunistik) o'z boshidan kechirganligi va har bir mafkuraviy-diniy ta'sirlar davrida necha avlodlarning almashishi va bu jarayonlarning millat fe'l-atvorida,

milliy-madaniy hayotida o'ziga xos iz qoldirishi shubhasizdir [2].

O'zbeklar milliy tiklanishda o'ziga xos shakllanish jarayoniga ega xalqdir. Tarixning guvohlik berishicha, o'zbek xalqi mazkur hududda yashagan tub yerli etnoslardan tomir olgan; ikkinchi ildizini esa qadimiy turkiy xalqlardan boshlagan. Har ikkala asosiy ildizlarning birikishi - o'zaro sintezi o'zbek elatini va keyinchalik o'zbek millatini tashkil etgan [3].

O'zbek xalqining etnik jihatidan ko'p tarmoqli ekanligi uning mental xususiyatlarida barcha urug' va ijtimoiy qatlamlar uchun umumiy jihatlar, jamoa manfaatlarini himoya qiluvchi fazilatlarning rivoj topishni taqozo etgan. Xalqimiz fe'lidagi bag'rikenglik, hotamtoylik, mehmondo'stlik, o'zaro hamkorlikda moyillik, g'am-anduhli paytlarda nochor kimsalarga hamdardlik, yelkadoshlik fazilatlari ana shu jamoaviy yakdillikni ta'minlash, til va dil, fikr birligini saqlash ehtiyojlaridan tug'ilgan va sayqal topgandir.

Etnopsixologik xususiyatlarni shakllantirishning psixologik tamoyillarini ilmiy jihatdan asoslaydigan bo'lsak, milliy fazilatlar tarbiyasini amalga oshirish - samarali, davr bilan hamnafas, yoshlar diqqatini o'ziga jalb eta oladigan, yoshlar psixologiyasi va qiziqishlariga javob bera oladigan metod va usullarni izlab topishga qaratilmog'i lozim. Chunki etnopsixologik xususiyatlarni inson ijtimoiyligi, jamiyatdagi faol ishtirokisiz tarbiyalab bo'lmaydi.

Dunyoda yuzlab elat va millatlar bo'lib, ular yer yuzining turli

mintaqalarida va xilma-hil tabiiy sharoitlarda istiqomat qiladilar. Bu hol ularning o'ziga xos urf-odat va an'analari, turmush tarzi, so'zlashuv hamda muloqotlari kabi o'ziga xos jihatlari shakllanishiga olib kelgan. Shuning uchun ham turli xalqlarning tili, milliy qadriyatlari, dunyoqarashi bir-biridan farq qiladi. O'zbek xalqi ko'p asrlar mobaynida murakkab sinovlarni boshidan kechirgan, o'zining go'zal ma'naviy qiyofasi, bag'rikengligi, insonparvarligi bilan nom qozongan.

O'zbek xalqining etnopsixologik xususiyatlari or-nomus, uyat va andisha, sharmu hayo, ibo va iffat kabi yuksak axloqiy tuyg'uv a tushunchalar ajdodlarimiz tomonidan shakllantirilgan axloqiy mezonlar majmuidir. Xalqimiz orasida "Uyat-o'limdan qattiq", "Nomus-yarim o'lim", "Eldan andisha qilishlik oqilning ishi", "Allohdan andisha qilishlik orifning ishi" kabi maqol va naqlar tilimizda o'z-o'zidan paydo bo'lmagan, aksincha bunday iboralar el-yurtimizga mansub ezgu va go'zal ma'naviy qadriyatlarning aks-sadosidir.

XULOSA

Shunday ekan kuzatuvlarimizga asoslanib quyidagi tavsiyalarni berishni maqsadga muvofiq deb bildik:

Oilada yoshlarning etnopsixologik xususiyatlarini rivojlantirish maqsadida milliy qadriyatlar va urf-odatlariga asoslangan tarbiyaviy muhitni shakllantirish zarur.

Ota-onalar farzandlar bilan muloqot jarayonida ona tilidan samarali foydalanib, xalq og'zaki ijodi namunalari, maqol va hikmatli so'zlar

orqali milliy fazilatlarni singdirib borishlari lozim.

Ta'lim muassasalarida etnopsixologik tarbiya masalalariga bag'ishlangan mashg'ulotlar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar hamda interfaol metodlardan keng foydalanish tavsiya etiladi.

Yoshlarda bag'rikenglik, hamjihatlik, vatanparvarlik, mehmondo'stlik va o'zaro hurmat kabi milliy fazilatlarni rivojlantirishga qaratilgan amaliy dasturlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Etnopsixologik xususiyatlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi zamonaviy omillar, jumladan, ommaviy axborot vositalari va internet resurslarining ta'sirini ilmiy jihatdan o'rganish hamda ulardan tarbiyaviy maqsadlarda oqilona foydalanish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. - .b.488.
2. Bekmurodov M. O'zbek mentaliteti xususiyatlari //Ijtimoiy fikr 1998 № 1. 49-bet.
3. Shoumarov G.B. Muhabbat va oila.- T.: Ibn Sino,1994.